

ORALIDADE EM SALA DE AULA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

 DOI: 10.5281/zenodo.7834455

Talita Magno Mendoza (UFRA)
Graduanda do curso de Letras Português
thalitamagno3@gmail.com

Ana Paula Martins Alves Salgado (UFRA)
Professora doutora do Curso
anamarinsalves@ufra.edu.br

Resumo: A linguagem é a forma de o ser humano se comunicar e se expressar no mundo, constituindo instrumento social essencial em interações. Segundo Marcuschi (2001), a oralidade é uma prática social interativa para fins comunicativos, que se apresenta de variadas formas ou gêneros textuais fundados na realidade sonora; ela vai desde uma realização mais informal a mais formal em variados contextos de uso. Nesse sentido, e pautado nos estudos de Castilho (1986), Marcuschi (2005), Teixeira (2014) e Freitas *et al.* (2016), este trabalho tem por objetivo refletir sobre as principais dificuldades enfrentadas no desenvolvimento de atividades orais nas aulas de português, tanto na perspectiva dos alunos quanto na perspectiva de professores. Desse modo, desenvolvemos uma pesquisa básica, fundamentando-se na documentação indireta e na observação direta extensiva, por meio da aplicação de questionário como técnica de levantamento de dados. Assim, a pesquisa contou com a participação de 155 estudantes do Ensino Fundamental II, com idades entre 11 e 17 anos, e duas professoras de língua portuguesa, integrantes de uma escola pública do município de Belém/PA. Os dados foram coletados de forma remota por meio de formulário eletrônico. Os resultados apontaram que 51% dos participantes sentem dificuldade em expressar-se oralmente em sala de aula, apontando o nervosismo (35%), a timidez (33%) e a falta de confiança (13%) como principais motivos. Já os docentes afirmaram que, muitas vezes, as atividades direcionadas às práticas orais não conseguiam atingir os seus objetivos pretendidos. Destarte, a partir dos dados coletados, em conjunto com os teóricos selecionados para fundamentar este trabalho, destacamos três principais fatores que se evidenciaram como barreiras para o desenvolvimento das práticas no ensino da oralidade, entre eles: a falsa ideia de “supremacia da escrita”, a desvalorização da oralidade e questões históricas da educação brasileira. Mesmo sendo uma prática de linguagem que precisa ser desenvolvida igualmente aos outros eixos que a BNCC estabelece, a oralidade ainda enfrenta uma série de barreiras que comprometem o seu desenvolvimento.

Palavras-chave: desafios; língua; oralidade; professor.